

Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract—The purpose of this study to design a logistics management information system, which is able to overcome the problem of delay in sending information data items. This information system is designed to be easier to manage enterprise data, and makes all job become more effective and efficient. One of the conveniences one would be given through this information system is in search for an information about an item because all the data items will be recorded for inclusion into the database so that the information search an item will be easy and fast. It should be a microcosm of the full article. The abstract must be between 150–250 words. Be sure that you adhere to these limits; otherwise, you will need to edit your abstract accordingly. The abstract must be written as one paragraph, and should not contain displayed mathematical equations or tabular material. The abstract should include three or four different keywords or phrases, as this will help readers to find it. It is important to avoid over-repetition of such phrases as this can result in a page being rejected by search engines. Ensure that your abstract reads well and is grammatically correct.

Keyword: Sistem, Informasi, Logistik, Perdugaan, dan kualitas.

I. PENDAHULUAN

Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan keriga terdiri dair sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi utnuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (intregeted) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen, keputusan, dan sebuah data base. Aplikasi berbasis web seringkali digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Contoh penerapannya cukup luas seperti untuk meningkatkan efisiensi pada proses pembelajaran, konsumsi energi listrik di rumah, serta pada proses pengumpulan data survei. Peningkatan efisiensi tersebut terjadi karena aplikasi berbasis web mempermudah aktor yang terlibat dalam sistem untuk melaksanakan tugas mereka.

Dalam perindustrian diperlukan adanya manajemen pergudangan untuk mengontrol kegiatan pergudangan. Dengan adanya pengontrolan ini diharapkan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dikeluarkan untuk kebutuhan pergudangan, barang masuk dan barang keluar dari gudang harus benar dan sesuai dengan permintaan, keakuratan mengenai persediaan yang ada di gudang. Maka dari itu diperlukan adanya manajemen pergudangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Suatu sistem suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang saling berinteraksi satu sama lainnya dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran dapat tercapai. Sistem adalah kumpulan dari beberapa elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960an. Walaupun tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem Informasi Manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuk dikumpulkan, disimpan serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi [7].

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Manfaat ini dikomunikasikan dan dihantarkan oleh atribut produk sebagai berikut:

a. Kualitas produk (product quality)

Kualitas produk adalah salah satu sarana posisi utama dalam proses pemasaran. Kualitas mempunyai dampak langsung terhadap kinerja produk atau jasa, sehingga berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk dapat diartikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang bergantung kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.

b. Fitur produk

Dalam persaingan pasar sebuah produk dapat tersaji dalam berbagai fitur. Model dasar, model tanpa tambahan apapun merupakan titik awal. Perusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. Fitur adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Dalam hal ini produsen yang pertama memperkenalkan fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara yang efektif untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor.

c. Gaya dan desain produk

Cara lain untuk menambahkan nilai dari pelanggan terhadap produk adalah melalui gaya dan desain yang berbeda dengan produk pesaing. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan produk. Gaya sensasional dapat menarik perhatian dan menghasilkan estetika yang indah, tetapi gaya tersebut tidak benar-benar dapat membuat kinerja produk menjadi lebih baik. Tidak seperti gaya, desain lebih dari sekedar kulit luar dari produk, namun desain adalah jantung produk.

d. Penetapan merek

Kemampuan sebagai pemasar profesional yang paling istimewa adalah mampu untuk membangun dan mengelola merek. Merek (brand) adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Penetapan sebuah merek menjadi begitu kuat sehingga saat ini tidak ada produk yang tidak memiliki merek. Penetapan merek dapat membantu konsumen untuk mengenali produk dan merek juga menyatakan sesuatu tentang kualitas dan konsistensi produk.

e. Kemasan (packaging)

Fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk, namun saat ini ada banyak faktor membuat kemasan menjadi sarana pemasaran yang penting. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa membuat konsumen tidak tertarik dan perusahaan kehilangan penjualannya, sebaliknya kemasan yang inovatif yaitu kemasan dapat menarik perhatian pelanggan, menggambarkan produk, hingga membuat perhatian konsumen tertuju terhadap produk.

f. Pelayanan produk pendukung

Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran yang diberikan perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung, yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari bentuk penawaran yang diberikan. Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu diantaranya melakukan survei pelanggan secara berkala untuk menilai pelayanan saat ini dan memperoleh ide bagi pelayanan baru.

Secara garis besar, penelitian ini dapat dibagi dalam empat tahapan, yaitu:

1. Studi Pendahuluan

Tahap pertama dilakukan agar dapat memahami permasalahan yang ada serta lingkungan Laboratorium Proses IV dengan lebih baik. Studi pendahuluan dilakukan melalui wawancara dan pengamatan sistem aktual. Hasil wawancara serta pengamatan dibandingkan dengan teori umum dan referensi literatur yang terkait.

2. Analisis Sistem Informasi

Tahap kedua bertujuan untuk memahami dengan pasti bagaimana cara sistem informasi yang ada bekerja serta letak permasalahan yang terjadi. Hasil analisis akan digunakan sebagai dasar bagi perancangan aplikasi pendukung.

3. Perancangan Sistem Informasi

Perancangan sistem informasi baru dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi yang ada. Proses perancangan dilakukan dengan cara membangun:

a. *Business process diagram*

b. *Use case diagram*

c. *Class diagram*

d. *Entity Relationship Diagram*

e. *Database*

4. Perancangan Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web dirancang berdasarkan hasil dari Tahap 3. Fungsi utama dari aplikasi berbasis web yang dirancang adalah sebagai pendukung sistem informasi baru.

Manajemen pergudangan merupakan pengontrolan atau pengawasan kegiatan pergudangan yang diharapkan dapat mengurangi pengeluaran pembelian spare part atau keperluan gudang. Dalam manajemen pergudangan terdapat beberapa aktivitas yang terdiri atas kegiatan: administrasi, penerimaan barang, penyimpanan barang, pengepakan barang ke tempat yang dituju, dan pengeluaran barang. Keuntungan yang didapatkan perusahaan dengan adanya pelaksanaan manajemen pergudangan yaitu: terhindar dari pengeluaran biaya yang tidak penting di dalam suatu perusahaan, dengan adanya manajemen pergudangan dapat meningkatkan perkembangannya dan pengaturan bisnis di suatu perusahaan, mengantisipasi terjadinya manipulasi data

dan kesalahan dalam input data khususnya human error.

III. METODE PENELITIAN

Pemodelan dilakukan dengan *activity diagram* yaitu memodelkan alur kerja (*workflow*) sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan sebuah *flowchart* karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja dari satu aktifitas ke aktifitas lainnya atau dari satu aktifitas kedalam keadaan sesaat (*state*). Admin login, jika sukses admin dapat mengakses halaman admin, jika gagal *admin* harus login ulang. Demikian seterusnya Activity Diagram dilakukan pada Input Data Barang. Admin memasukkan data barang pada tabel Data barang. Input Data Kondisi.

Persediaan Barang. Admin memasukkan data barang pada tabel data kondisi persediaan Barang. Input Data Stock History Barang. Admin dapat memeriksa stok barang dari mulai masuknya barang, keluar barang sampai sisa persediaan barang yang ada. Input Data Supplier. Admin memasukkan data barang pada tabel Data Supplier. Activity Diagram Input Data Detail Pembelian. Admin memasukkan data barang pada tabel Data Detil Pembelian. Input Data Detil Penjualan. Admin memasukkan data barang pada tabel Data Detil Penjualan. Mencetak Laporan Pembelian. Manager dapat mencetak laporan Pembelian untuk mengetahui transaksi yang telah terjadi. Mencetak Laporan Penjualan. Manager dapat mencetak laporan Penjualan untuk mengetahui transaksi yang telah terjadi. Mencetak Laporan Persediaan EOQ. Manager dapat mencetak laporan EOQ barang. Mencetak Laporan Peramalan. Manager dapat mencetak laporan dari hasil peramalan. Dalam sistem yang dibuat inputan data berupa data informasi barang yang diperlukan sistem, diantaranya, data barang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem. Setelah pengimputan data informasi barang, data tersebut diproses oleh sistem. Proses disini meliputi memasukkan data ke *database* dan oleh sistem akan diproses tergantung keinginan *user*. Sedangkan *output* dari sistem tersebut berupa laporan yang nantinya akan mejadi pertimbangan perusahaan untuk memutuskan tindakan yang diambil kedepan. Membangun sebuah aplikasi *desktop* khususnya aplikasi *desktop* yang dinamis salah satu hal yang paling penting untuk mendukungnya adalah keberadaan sebuah informasi manajemen program barang logistik ini telah mempunyai rancangan database tabel Barang berisi data-data barang. Data base data ramalan dan hasil ramalan. Tabel Kondisi Persediaan berisi data kondisi barang. Tabel Kota berisi data nama kota. Tabel Stock History berisi data-data *history* stock barang. Tabel Detil Pembelian berisi data-data detil pembelian barang. Tabel Pembelian berisi data-data pembelian barang. Analisis kebutuhan merupakan tahap mempelajari dan mengkaji sistem yaitu bagaimana pemasaran dan promosi yang efektif untuk biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Pada tahapan ini juga dilakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk digunakan sebagai dasar perancangan sistem informasi pemasaran seperti: spesifikasi biduk, fasilitas biduk, tarif biduk, tujuan wisata pulau, paket wisata, dan jadwal perjalanan. Analisis kebutuhan yang dilakukan pelaksana kegiatan berupa studi lapangan (*observasi*), pengumpulan data dan informasi terkait perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Sistem informasi pemasaran yang dirancang haruslah *user friendly* agar tidak membingungkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Tahapan Perancangan Sistem Database

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, pada tahapan ini dirancang suatu sistem database dengan menggunakan MySQL yang menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Database ini dihubungkan dengan sistem informasi pemasaran sehingga memudahkan untuk penyimpanan data dan pengambilan kembali data yang diperlukan.

Perancangan database dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemasaran dengan mempertimbangkan aliran data dan informasi pada sistem yang dirancang. Perancangan database terdiri atas file-file dengan record yang menghubungkan menghubungkan dengan suatu subjek tertentu. Kumpulan record terdiri dari field-field yang saling berhubungan dengan logika. Penyusunan struktur data sebuah database ditentukan oleh model data yang digunakan. Model data merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Dalam perancangan sistem informasi pemasaran ini digunakan model data relasi (relational data model) karena dalam sistem yang dirancang terdiri dari beberapa entity yang saling berhubungan satu sama lainnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Perancangan proses aplikasi dilakukan dengan mengecek terlebih dahulu data yang telah diinputkan dengan menganalisa data kemudian data diproses *Rancang* untuk menghasilkan output atau hasil laporan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam sistem yang dibuat inputan data berupa data informasi barang yang diperlukan sistem, diantaranya, data barang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem. Setelah pengimputan data informasi barang, data tersebut diproses oleh sistem. Proses disini meliputi memasukkan data ke *database* dan oleh sistem akan diproses tergantung keinginan *user*. Sedangkan *output* dari sistem tersebut berupa laporan yang nantinya akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk memutuskan tindakan yang diambil kedepan.

Kebutuhan data dalam Sistem Informasi yang akan dibuat diperlukan antara lain: (1). *Data Barang*. Data-data yang dibutuhkan dalam barang adalah Nomer Id barang, nama barang, harga jual, harga beli, stock barang. (2). *Data Master Supplier*. Data yang dibutuhkan adalah ID suplier, nama nama suplier, alamat, telpon. (3). *Data Komsumen*. Data yang dibutuhkan adalah Nomer Faktur, Tgl Faktur, nama, alamat, telpon, batal, tanggal batal. (4). *Data Stock Barang*. Data yang dibutuhkan adalah jumlah barang yang tersedia.

Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau memiliki beberapa menu untuk pilihan pulau wisata. Setiap pulau wisata dilengkapi dengan harga paket tersendiri. Sebagai contoh, paket wisata Pulau Pasumpahan dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat ini menawarkan lima paket wisata pulau yang tersedia saat ini yaitu Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pagang, Pulau Pamutusan, dan Suwarnadwipa. Selain informasi harga paket wisata pulau, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau ini dilengkapi dengan gambargambar keindahan masing-masing pulau wisata tersebut untuk menarik pengunjung. Sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi dari google map untuk memudahkan pengguna mencari lokasi pulau wisata yang diinginkan. Setelah mendapatkan informasi tentang wisata pulau yang diinginkan, pengguna dapat menghubungi nelayan biduk melalui nomor kontak yang tersedia baik melalui telpon, sms, maupun email.

Perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis web mobile ini dapat menunjang kegiatan pemasaran

dan promosi dengan melakukan pengkinian (update) informasi tentang paket wisata pulau, atraksi yang ada di pulau wisata, jadwal wisata, dan promo wisata. Informasi pelayanan wisata pulau, profil biduk wisata, daftar wisata pulau dapat ditampilkan dihalaman web dengan menampilkan foto-foto yang menunjukkan keindahan pulau wisata. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna untuk memilih wisata pulau yang diinginkan. units for each quantity in an equation.

V. KESIMPULAN

Sistem informasi logistik ini dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengawasan barang-barang logistik dan membantu memutuskan kapan perusahaan menyediakan stock barang. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mendata barang-barang logistik yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang-barang tersebut. Sistem ini dapat melakukan cetak laporan penjualan, laporan pembelian, laporan peramalan, laporan EOQ. Perusahaan dapat melakukan perencanaan kedepan dari hasil laporan-laporan tersebut. authors Michael and Monica Oppenheimer's photos would be named oppmi.tif, and oppmo.eps.

Studi pendahuluan terhadap sistem informasi berbasis *spreadsheet* yang digunakan pada Laboratorium Proses IV PT X menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan seperti: laju aliran informasi yang lamban, minimnya tingkat keamanan informasi, serta potensi untuk terjadinya berbagai bentuk kecurangan. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi yang lebih efisien melalui penerapan aplikasi berbasis web. Hasil rancangan melibatkan empat aktor dengan otoritas dan level akses yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimasi. merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau untuk nelayan biduk di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Sistem informasi pemasaran ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. Tahapan yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem database, perancangan sistem informasi, validasi, dan implementasi. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis web mobile ini menyediakan informasi paket wisata pulau terdiri atas pulau Pasumpahan, pulau Sirandah, pulau Pagang, pulau Pamutusan, dan Suwarnadwipa. Selain menampilkan gambar-gambar keindahan pulau wisata, sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi untuk memudahkan pengguna. Perancangan sistem informasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan pengguna biduk wisata pulau sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk yang berkelanjutan. Sistem informasi pergudangan yang diimplementasikan pada CV. ABB berhasil secara cukup efektif dalam menekan permasalahan yang terjadi di manajemen gudang selama ini. Dengan adanya sistem informasi manajemen pergudangan di CV. ABB, manajemen gudang menjadi lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hidayat. Rachmad. “Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik”Jurnal Optimasi Sistem Industri, v0l. 13 No. 2, Oktober 2015:707-724.
- [2] Yuliandra, Berry. Wulan Ratri Fradinda.”Perancangan sistem informasi pengendalian kualitas pada laboratorium proses IV PT X”. Jurnal Optimasi sistem industri, Josi.v17.n2.p113-125.2018.
- [3] Azwir, Hery Hamdi, Patriani, Oktavia. “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB”. Jurnal Optimasi Sistem Industri, VOL. 16 NO. 1 (2017) 10-24.
- [4] Amrina, Elita. dkk. “Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile”. Jurnal Optimasi Sistem Industri, VOL. 18 NO. 2 (2019) 142-152
- [5] Larasati Hilari. Hasriyah Siti. “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Peembelian grc dengan Metode Waterfall”.Jurnal Pillar Nusa Mandiri, Vol. 13 No. 2. September 2017.